

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346816>

Xudayberdiyev Nodirbek Yo'lchi o'g'li

Toshkent Moliya Instituti

Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti

HBA-80 guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimizdagi kambag'allik darajasi tahlili va uni pasaytirish yo'llari ko'rib o'tilgan va kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan chora tadbirlar ko'rsatib o'tilgan hamda qo'shimcha takliflar, fikr mulohazalar berilgan.*

Kambag'allik nima? Kambag'allik atamasi uchun yagona ta'rif mavjud emas. Kambag'allik to'g'risida turli manbaalarda Ko'plab manbaalarda kambag'allikni inson o'zining birlamchi ehtiyojlarini (oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, ta'lim va sog'liqni-saqlash) qondirish imkoniyatni mavjud emasligi ta'kidlanadi. Umuman olganda kambag'allikni aniqlash va baholash bir nechta aniq belgilangan usullarni talab qiladi. Kambag'allik darajasini o'lchashning ham turli sohalarda turlicha yondashuvga ega bo'lgan o'z uslubiyatlari mavjud. Kim kambag'al yoki kambag'al emasligini aniqlash uchun daromad yoki iste'mol to'grisidagi bilimlarga asosanib "kambag'allik chegarasi" deb ataluvchi kambag'allikning eng yuqori chegarasini aniqlashimiz zarur. Lekin bu mushkul vazifa xisoblanadi, negaki kambag'allik tarifi singari uning chegari bo'luvchi omillarda ham mutaxassislar o'rtasida yagona bir fikr mavjud emas. Biroq kambag'allik chegarasining eng ko'p ishlatiladigan ta'riflaridan bir quyidagilardir:

Oziqlanishga asoslangan kambag'allik darajasi. Qashshoqlik ma'lum bir ko'rinishlarni o'z ichiga oladi va ochlik ana shunday ko'rinishlardan biri hisoblanadi. Bunday holda, farovonlik aholi jon boshiga kunlik kilokaloriyalar iste'moli bilan o'lchanadi va ushbu kategoriyadagi odamlar uchun kunlik energiya sarfi miqdori bilan taqqoslanadi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti kuniga energiya sarfi chegarasini o'rtacha 1800 kilokaloriya qilib belgilashni tavsiya etadi. Bu ko'rsatkich yoshga, jinsga va inson faoliyat darajasiga qarab o'zgarishi mumkin. Oziq moddalar yetishmovchiligining boshqa shakllari, masalan, oqsillar yoki "yashirin ochlik" deb nomlangan ba'zi mikroelementlar uchun ham chegara

belgilanishi mumkin. Bunday holatda ham tavsiya etilgan minimal darajadan kelib chiqib kambag'allikning umumiy darajasini belgilash mumkin.

Xalqaro kambag'allik chegarasi. Ushbu chegara Jahon banki tomonidan xalqaro taqqoslash uchun ishlatiladi. O'ta qashshoqlik chegarasi sotib olish qobiliyati pariteti bo'yicha kuniga 1 dollar miqdorida belgilanadi, kambag'allik chegarasi esa kuniga 2 dollar miqdorida belgilanadi. So'nggi paytlarda ushbu kambag'allik chegaralari tegishli ravishda 1,25 va 2,5 dollarga ko'tarilgan. Hozirgi vaqtda dunyodagi eng kambag'al 15 mamlakat ushbu kambag'allik chizig'ilaridan foydalanadi. Biroq, hozirgi vaqtda, turli mamlakatlarning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish bosqichlarini hisobga olgan holda, kambag'allikning boshqa chegaralari ham qo'llaniladi. Xususan, daromadi o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lgan davlatlar uchun kam ta'minlanganlik darajasi kuniga 3,2 dollar, daromadi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan davlatlar uchun esa kuniga 5,5 dollarni qo'llash tavsiya etiladi.

Nisbiy kambag'allik chegarasi. Qashshoqlik nafaqat mutloq, balki nisbiy tushunchadir. Odamlar o'z iste'mol darajasini tegishli nazorat guruhidagi boshqa odamlar bilan taqqoslaganda o'zlarining holatini sub'yektiv ravishda yomon baholashlari mumkin. Bu nisbiy mahrumlik tushunchasi tufayli odamlar o'z mamlakatlari yoki jamoalaridagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan shaxsiy daromadlari yoki iste'mollar darajalariga ahamiyat berishadi. Nisbatan kambag'allik chegarasini oddiy ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatda munosib ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy integratsiya xarajatlari sifatida ham izohlash mumkin. Nisbiy kambag'allik chegarasini qo'llash Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Bu holda kam ta'minlanganlar sifatida mamlakatda eng kam iste'mol qiluvchi 25% odam tushuniladi.

Sub'yektiv kambag'allik chegarasi. Aytishimiz mumkinki, kambag'allik nafaqat mutloq yoki nisbiy standart, balki idrok hamdir. Bunday holda, uy xo'jaligiga: "Siz qanday xarajatlarning qanday darajasini mutloq minimal deb hisoblaysiz?" deb so'raladi va bu ularning haqiqiy xarajatlari darajasi bilan taqqoslanadi. Shunday qilib, amaldagi xarajatlari e'lon qilingan sub'yektiv minimumdan past chiqqanlar ulushiga kambag'allik darajasi deb qaraladi. Ammo, bu yerda kambag'allik darajasi, ko'p hollarda, savolning qanday berilishiga bog'liq.

So'nggi yillarda kambag'allik darajasini o'rganish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan omma uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Bu manbalardan biri sifatida biz misol qilib stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi qo'mitasi) electron portalini aytib o'tishimiz mumkin. Ular bizga kambag'allikni tavsiflash, uning omillari, shuningdek, aniq dasturlar va

siyosiy islohotlarning kambag'allikka ta'siri to'g'risidagi ko'plab farazlarni sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, kambag'al bo'lgan va bo'lmagan odamlar yoki uy xo'jaliklarining xususiyatlarini taqqoslab, kambag'allikning sababini aniqlash va unga qarshi kurashning aniq parametrlarini belgilash mumkin. Bunda ma'lumot quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilinishi mumkin:

- **Oila a'zolarining xususiyatlari:** yoshi, jinsi, millati, ma'lumoti va sog'lig darajasi.
- **Uy xo'jaligining demografik xususiyatlari:** oila boshlig'ining jinsi, ishlash yoshidagi a'zolarga to'g'ri keladigan bolalar va qariyalar soni.
 - **Mulk:** yer, chorva mollari, asboblar va ijtimoiy kapital.
 - **Faoliyat turlari:** faoliyat sohasi, tomorqa faoliyati, bandlik turi.
 - **Joylashuv:** qishloq / shahar, viloyat, tuman.
 - **Kommunal xizmatlardan foydalanish:** elektr energiyasi, ichimlik suvi, tibbiyot muassasasi, maktab, ijtimoiy yordam dasturlari.
- **Bozorga kirish va xususiy xizmatlar:** bozorlargacha masofa, yo'l infratuzilmasi, moliyaviy xizmatlardan foydalanish va b.

Prognozlash va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti tomonidan BMT Taraqqiyot dasturi ko'magida olib borgan shunga o'xshash tadqiqotlar natijalariga ko'ra esa respublikada kamta'minlangan uy xo'jaliklarining ahvolini quyidagicha tavsiflanishi mumkin: ular 3 bolali qishloq joylarda istiqomat qiluvchi, oila a'zolarining ma'lumot darajasi yuqori bo'lmagan va chet elda mehnat qila oladigan mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan uy xo'jaliklaridir. Shu bilan birga, kamta'minlanganlik darajasi aniq mintaqaviy xususiyatga ega. Ushbu natijalar Jahon bankining 2014 yilda O'zbekiston iqtisodiyotini inklyuziv diagnostikasi bo'yicha xulosalari bilan mos keladi. Xususan, eng kamta'minlangan uy xo'jaliklari bolalari ko'payishi sababli kattaroq ekanligi, shuningdek, ishlaydigan kattalar soni kamligi qayd etilgan. Erkaklar orasida farovonlik darajasi har xil bo'lgan guruhlar o'rtasida mehnat holatida jiddiy tafovut yo'q. Biroq kamta'minlangan ayollarning ishchi kuchi tarkibidagi ishtiroki ancha past, har uchinchi kam ta'minlangan oilaning boshlig'i ayol kishi. Iste'mol (daromadlar) o'rtasidagi tafovutni belgilovchi uchta eng muhim omil bu oila boshlig'larining jinsi, ma'lumoti va bandlik holati. Ushbu natijalar mamlakatning kambag'allik muammosini hal qilishda aksariyat mintaqalarda ta'lim sifati, bandlik darajasi, uy-joy bilan ta'minlanganlik imkoniyatlari va yashash sharoitlari muhimligini tasdiqlaydi.

Mamlakatimizda kambag'allik darajasini qisqartirishga oid turli sohalarda bir biriga bog'liq bo'lgan holda ko'plab siyosiy xatti xarakatlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunga kelib dunyo aholisining kam ta'minlangan qatlamlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular energiya, suv ta'minoti, kanalizatsiya va shu kabi ko'plab sohalarda ehtiyojlar qondirilmaganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 27- avgustdagi "Minimal iste'mol xarajatlari qiymatini hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish to'g'risida"gi 544-son qaroriga asosan 2021- yilda respublikaning barcha hududlarida 10,6 ming uy xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan kuzatuv natijalari asosida minimal iste'mol xarajatlari qiymati hisoblandi. Bunda, xalqaro uslubiyotdan kelib chiqib, minimal iste'mol xarajatlarni hisoblashda so'rovnomada ishtirok etgan uy xo'jaliklari xarajatlari miqdori bo'yicha o'nta guruhga ajratilib, ushbu oilalar orasidan eng kam xarajat (daromad)ga ega bo'lgan 30 foiz uy xo'jaliklari ajratib olindi. So'rovnoma asosida mazkur uy xo'jaliklarida jon boshiga kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat (2200 kkal) va zarur bo'lgan noziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlar bir oyda kishi boshiga 498 ming so'mni tashkil etishi hisob-kitob qilindi. Ma'lumki, 2020- yilda 5,4 ming uy xo'jaligi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma yakuni bo'yicha dastlabki hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari 2021- yil narxlarida 440 ming so'mni tashkil etib, o'tgan yilning may oyida e'lon qilingan. Jahon tajribasida minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichidan kambag'allik chegarasi sifatida foydalanish keng tarqalgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichdan: davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklariga muhtoj aholining maqsadli (target) guruhini aniqlash; mamlakat kambag'allik chegarasini belgilashda foydalanish va bunda target guruhdagi aholining real iste'mol xususiyatlari va talablarini inobatga olish; kambag'allikka qarshi kurashish strategiyasi va dasturlarida belgilangan vazifa va chora-tadbirlarning natijadorligi hamda manzilliligini oshirish, shuningdek, ularning doimiy monitoringini yuritish; pensiyalar va nafaqalarning eng kam miqdorini belgilash, shuningdek, kambag'al oilalarga beriladigan boshqa turdagi moddiy ko'maklarni ko'rsatishda mezon sifatida foydalaniladi

Mamlakatimiz viloyatlar kesimida aholi daromadlari stratifikatsiya jarayonlari tahlili hududlar va ulardagi alohida tuman va shaxarlarda istiqomat qiluvchi aholining daromadlari taqsimlanishida tabaqalanishlar mavjud ekanligini tasdiqlaydi

Respublikamiz viloyatlari kesimida aholi daromadlarining shakllanishishi va ular o'rtasidagi tafovutlar bo'yicha tadqiqotlar qanday muammolar mavjud ekanini ko'rib chiqadigan bo'lsak: Aholi daromadlarini shakllanishida alohida viloyatlar kesimida tahlil qilib ko'rdik. Bunga ko'ra 2020 yilning yakunlari bo'yicha, aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlar 371,2 trln. so'mni tashkil etdi (real o'sish sur'ati 102,5%), aholi jon boshiga esa 10843,6 ming so'mni (real o'sish sur'ati 100,6%) tashkil etdi. Hududlar bo'yicha o'tkazilgan tahlillar ko'rsatishicha aholi jon boshiga

to'g'ri keladigan umumiy daromadlar Toshkent shahri (18926,4 ming so'm) hamda Navoiy (17970,6 ming so'm), Buxoro (13834,6 ming so'm), Toshkent (11742,6 ming so'm) va Xorazm (11541,9 ming so'm) viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichni tashkil etdi. Eng past ko'rsatkichlar esa Farg'ona (8159,5 ming so'm), Namangan (8482,7 ming so'm) viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida (8603,2 ming so'm) kuzatildi. Aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlarning eng yuqori real o'sish sur'ati Navoiy viloyatida (108,5%) qayd etildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi (106,0%), Samarqand (106,5%), Toshkent (105,4%), Jizzax (104,4%), Buxoro (102,7%), Namangan (102,9%) viloyatlari aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlarining real o'sish sur'ati o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichni tashkil etdi. Ushbu tafovutlarni kamaytirish, davlat tomonidan aholi daromadlarini bosqichma-bosqich oshirish maqsadida hududlarning sanoatlashuv darajasini oshirish, aholi daromadlari kam bo'lgan hududlarning infratuzilmasini rivojlantirish orqali kichik sanoat zonalarini joylashtirish, ushbu hududlar bo'yicha soliqqa tortishning past stavkalari yoki "nol" foiz stavkalarni qo'llash orqali qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish asosida joylardagi aholini bandligini ta'minlash orqali ularning daromad olish imkoniyati ko'payadi. Ishsiz va kambag'al aholining bandligini ta'minlashga yo'naltirilgan grant va subsidiyalar olishi mexanizmini soddalashtirish va ularning miqdorini oshirish lozim. Bu jarayonda, tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan ishsiz, shu jumladan «Temir daftar», «Ayollar daftari» va «Yoshlar daftari»ga kiritilgan fuqarolar tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kerak bo'lgan asbob-uskuna, mehnat qurollarini xarid qilish uchun 7 million so'mgacha subsidiyalar ajratilishi amaliyotga joriy qilinishi "Ijtimoiy yordamga muxtojlar ro'yxatini" bosqichma-bosqich kamaytirish imkonini beradi. Xorijda mehnat faoliyatini olib borish istagida bo'lgan ishsiz va kambag'al aholi qatlami huquqlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida, ishsiz va band bo'lmagan aholini, jumladan tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijiy mamlakatlarda ishlash uchun ketayotgan va «labor-migration» dasturiy majmuasida ro'yxatga olingan fuqarolarni tadbirkorlik ko'nikmalari, xorijiy tillar va kasb-hunarga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun ketishdan oldin davlat yoki nodavlat kasb-hunarga o'qitish muassasalariga, ishlab chiqarishning o'zida o'qitish uchun tashkilot, hamda «usta-shogird» maktablariga Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan har bir ta'lim oluvchi uchun bir oyda bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan ortiq bo'lmagan miqdorda grantlar ajratish amaliyotini joriy etish, xorijga ishlash uchun ketayotgan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlarda aholi

bandligini oshirish, ularning daromadlarini yanada oshirish va kambag'allikdan chiqarish maqsadida mahallalarning «o'sish nuqtalari»ni (ixtisoslashuv yo'nalishlarini) aniqlash va yangi tadbirkorlikni, jumladan, «drayver» loyihalarni amalga oshirishda tashabbuskorlarga ko'maklashish va shu orqali har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy o'sishini ta'minlash lozim. Buning natijasida mahallalarning alohida sub'ekt sifatidagi maqomini mustahkamlash, aholi bilan ishlashning yangi mexanizmi yaratilib, aholi kambag'alligini qisqartirish va mahallalarning "o'sish nuqtalarini" aniqlashda Respublika iqtisodiy blok vakillari bilan birga faoliyat yuritishning yangi mexanizmi yaratiladi va kambag'allikni kamaytirishdagi xorijiy ilg'or tajribalar singari vertikal va gorizontaal munosabatlar tizimini takomillashtirishga olib keladi. Bugungi kunda kambag'allik riskini qisqartirish hamda kelajakda riskni kamaytirish uchun norasmiy ish bilan band bo'lgan kishilarga pensiya fondiga to'lov o'tkazishni qonun yo'li bilan belgilanishi lozim. Hozirda amal qilayotgan pensiya fondiga sug'urta badali to'lash ko'pchilikka ma'qul tushmaydi va bu fondga o'tkazilgan pullarning miqdori juda oz. Shu sababli norasmiy ish bilan shug'ullanuvchi kishilarga mehnat birjalari litsenziya berishni yo'lga qo'yilishi va litsenziyani olish sharti sifatida pensiya fondiga pul o'tkazishni talab qilish lozim. Ushbu tartib amaliyotga kiritilsa, kelajakda pensionerlarda kambag'allik riski kamayadi. Kambag'al pensionerlarning soni qisqarishi va sug'urta badali darajasi past bo'lishi mumkin. Aks holda kelgusida kambag'al pensionerlar ko'payishini tahmin qilish mumkin bo'ladi.

O'zbekistonda YaIM barqaror sur'atlarda o'sganligi uchun boshqa mamlakatlar tajribasiga asoslangan holda, kambag'allik darajasi yanada jadalroq qisqarishi kutilgan edi. Jumladan, rivojlanayotgan mamlakatlarda kambag'allikni qisqartirish darajasining o'rtacha o'sish moslashuvchanligi 3,33 ga teng. Bu – aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIMning har bir foiz o'sishi kambag'allik darajasining 3 foizga qisqarishiga olib kelishini anglatadi. Ammo O'zbekistonda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIMning har bir foiz o'sishi 2009-2014 yillarda kambag'allik darajasining atigi 1,5 foizga qisqarishiga olib kelgan holda 2015-2019 yillarda ushbu ko'rsatkich 1,1 foizga tushib qoldi va inqiroz sharoitida iqtisodiy o'sishning kambag'allikni qisqartirish borasida samaradorligi kamayib borayotganini anglatadi.

Jahon tajribasidan kelib chiqib mamlakatimizda kambag'allik darajasini qisqartirishda asosan iqtisodiyotning yetakchi kuchi hisoblangan kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikni faol rivojlantirish orqali aholi kam ta'minlangan qatlamlarini ish bilan bandligini ta'minlash lozim bo'ladi. Shuningdek, chekka qishloqlarda istiqomat etayotgan, yosh bolali yakka ayollar, ko'p bolali turmushdan ajrashgan, boquvchisini yo'qotganlarni maxallabay asosida ularning faoliyati chuqur o'rganilib

turli xayriya fondlarini tashkil etish, hamda bandligini ta'minlash uchun xudud tadbirkorlarini birlashtirib qo'yish maqsadga muvofiq.

Respublikamiz xududlarida istiqomat qilayotgan fuqarolarning aksariyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish imkonini beradigan "Oila klaster" uslubini qo'llash lozim. Ushbu uslubning qo'llanilishi xududlar ichki imkoniyatidan kelib chiqib, kam ta'minlangan va kambag'allik turlari bo'yicha topilgan ehtiyojmand aholini ijtimoiy jihatdan muhtoj qismini kasb-hunarlariga o'rgatish, orqali ularni bir-biriga bog'langan holdagi tizimni tashkil etish iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. [1\) Minimal iste'mol xarajatlari qiymati to'g'risida \(stat.uz\)](http://stat.uz)
2. <https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-kambagallik-darajasi-kambagallikni-kamaytirish-uchun-nima-qilish-kerak>

